

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 3

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

**Yuldashev Eldor
Ilkhomjonovich**
International School of
Finance Institute of
Technology and Science,
senior teacher

**Yuldashev Eldor
Ilkhomjonovich**
International School of
Finance Institute of
Technology and Science,
katta o'qituvchi

**Юлдашев Эльдар
Ильхомжонович**
International School of
Finance Institute of
Technology and Science,
старший учитель

SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI XALQARO YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan korxonalariga yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy qilish hamda ularning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga hamda ekologiyaga ta'siri tahlil qilingan. O'zbekistonda sanoat tarmog'i iqtisodiyotning asosiy lokomotiviga aylangan bo'lsa-da, insonlar hayoti va uning farovonlik darajasiga yillar davomida jiddiy salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarmoqda.

KALIT SO'ZLAR: Yashil iqtisodiyot, Yashil iqtisodiyot tamoyillari, Yashil sanoat, yashil kimyo, makroiqtisodiyot, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, iqtisodiyot tarmoqlari, YaIM, iqtisodiy-statistik tahlil usullari, statistik guruhlash, tahlil va sintez, korrelatsion-regression tahlil.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИНЦИПАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

АННОТАЦИЯ: В данной статье проанализировано внедрение принципов зеленой экономики на предприятиях нашей страны, а также их влияние на макроэкономические показатели и экологию. Хотя промышленность в Узбекистане стала основным локомотивом экономики, она также имеет серьезные негативные последствия для жизни людей и уровня их благосостояния на протяжении многих лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зеленая экономика, принципы зеленой экономики, зеленая промышленность, Зеленая химия, макроэкономика, макроэкономические показатели, отрасли экономики, ВВП, методы экономико-статистического анализа, статистическая группировка, анализ и синтез, корреляционно-регрессионный анализ.

ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE PRINCIPLES OF THE INTERNATIONAL GREEN ECONOMY

ABSTRACT: This article analyzes the introduction of the principles of the green economy to enterprises operating in our country and their impact on macroeconomic indicators and ecology. Although the industrial sector has become the main locomotive of the economy in Uzbekistan, it also has serious negative consequences over the years for human life and its level of well-being.

KEY WORDS: green economics, principles of green economics, Green Industry, Green Chemistry, Macroeconomics, macroeconomic indicators, sectors of Economics, GDP, methods of economic-statistical analysis, statistical grouping, analysis and synthesis, correlation-regression analysis.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida barcha faoliyatlarning asosiy maqsadi foyda yoki ma'lum bir moddiy va moliyaviy manfaat hisoblanadi. Ammo, iqtisodiy faoliyat yakuni doim ham ekologiyaga ta'sirsiz yuzaga kelmaydi. Urbanizatsiya va sanoatlashuv darajasining ortishi mamlakatda atrof muhitga salbiy ta'sirlar, xususan, havo, suv, tuproq unumdorligining pasayishi kabi holatlar barcha mamlakatlarda kengayib borishi natijasida globallasib bormoqda va bu butun insoniyatning kelajagini shubha ostida qoldirishi oydinlashib bormoqda.

Global muammolar mamlakatimizga ham salbiy ta'sirlari juda jiddiy havotirlar bilan sodir bo'layotganligi sababli hukumat darajasida bu maummolarga munosabat bildirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 31-may 2023 yildagi "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-81-

sonli farmonida quyidagi fikrlar keltirilgan:

"So'nggi yillarda mamlakatimizda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarning insonlar sog'lig'iga zararli ta'sirini oldini olish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holat sifatini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Butun mamlakat miqyosida "Yashil makon" umummilliy loyihasi amalga oshirilmoqda, davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar qimmatbaho navlarining kesilishiga muddatsiz moratoriy amal qilmoqda. Shu bilan birga, respublikada hudud rahbarlari, ekologiya va atrof-muhitni hamda huquqni muhofaza qilish organlarining e'tiborsizligi natijasida sohada o'tgan davrda jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'yilgan, ayrim hollarda esa tabiatga va jamiyatga tiklab bo'lmas darajada zarar yetkazilgan"¹.

Ekologik muammolar, xususan, havoning ifloslanishi va global isish,

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi

faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida 31.05.2023 yildagi PF-81 sonli farmoni. www.lex.uz

insoniyat va boshqa jonzotlar uchun o'ta xavfli oqibatlarga olib kelmoqda. Havodagi uglerod gazining ortishi qutbiy muzliklarning erishi va dengiz sathining ko'tarilishiga sabab bo'layotgan bo'lsa, suv resurslarining kamayishi oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sir ko'rsatmoqda. Bioturli turlarning yo'qolishi esa ekotizimlarning buzilishiga olib kelmoqda. Shu sababli, ekologik muammolarni hal etish uchun xalqaro hamkorlik va innovatsion texnologiyalarni qo'llash zarur. Energiya manbalarini qayta tiklash va chiqindilarni qayta ishlash kabi amaliy tadbirlar ijobiy natijalar bermoqda².

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 31.05.2023 yildagi "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-81 sonli farmonida quyidagi fikrlar keltirilgan:

"So'nggi yillarda mamlakatimizda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarning insonlar sog'lig'iga zararli ta'sirini oldini olish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holat sifatini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Butun mamlakat miqyosida "Yashil makon" umummilliy loyihasi amalga oshirilmoqda, davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar qimmatbaho

navlarining kesilishiga muddatsiz moratoriy amal qilmoqda. Shu bilan birga, respublikada hudud rahbarlari, ekologiya va atrof-muhitni hamda huquqni muhofaza qilish organlarining e'tiborsizligi natijasida sohada o'tgan davrda jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'yilgan, ayrim hollarda esa tabiatga va jamiyatga tiklab bo'lmas darajada zarar yetkazilgan"³.

Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan davlat moliyaviy ko'magidan (subsidiyalar, grantlar, kredit liniyalari, kafolatlar va boshqalardan) foydalangan barcha tadbirkorlik subektlari, shu jumladan, xususiy va davlat ishtirokidagi xo'jalik birlashmalarining investitsiyaviy xarajatlari Milliy "yashil" iqtisodiyot taksonomiyasi asosida tasniflanishi hamda ular tomonidan mas'ul respublika ijro etuvchi hokimiyat organiga ma'lumotlar taqdim etish tartibi joriy etilishi belgilandi⁴. Unga ko'ra "Yashil" iqtisodiyot asosiy yo'nalishlarining toifalarini belgilash hamda "yashil" turdagi faoliyatni tasniflash asosida muvofiqlik mezonlarini baholashni nazarda tutuvchi Milliy "yashil" iqtisodiyot taksonomiyasi ilovaga muvofiq tasdiqlash belgilab berilgan.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida barcha faoliyatlarning asosiy maqsadi foyda yoki ma'lum bir moddiy va moliyaviy manfaat hisoblanadi. Ammo, iqtisodiy faoliyat yakuni doim ham

² Ismatullayev K. M. Ekologik muammolar. "Journal of science-innovative research in Uzbekistan" jurnali. Volume 2, Issue 10, 2024. OCTOBER. ResearchBib Impact Factor: 9.654/2024. ISSN 2992-8869

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi

faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida 31.05.2023 yildagi PF-81 sonli farmoni. www.lex.uz

⁴⁴ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 25-oktabrdagi 561-son "Milliy "yashil" iqtisodiyot taksonomiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. www.lex.uz

ekologiyaga ta'sirsiz yuzaga kelmaydi. Urbanizatsiya va sanoatlashuv darajasining ortishi mamlakatda atrof muhitga salbiy ta'sirlar, xususan, havo, suv, tuproq unumdorligining pasayishi kabi holatlar barcha mamlakatlarda kengayib borishi natijasida globallashib bormoqda va bu butun insoniyatning kelajagini shubha ostida qoldirishi oydinlashib bormoqda.

Global muammolar dunyoni kelajagiga jiddiy rahna solayotgan bugungi kunda, barcha mamlakatlar birgalikda tabiatni, umuman, yer sayyorasini saqlab qolish borasida jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqdalar. Ekologik muammolarning eng asosiy sabablaridan bo'lgan sanoat, dunyo iqtisodiyotining asosiy qismi va usiz iqtisodiy tizimni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu bilan birga sanoat hozirgi global muammolarni keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri hamdir. Bu kabi global muammolar mamlakatimizga ham salbiy ta'sirlari juda jiddiy havotirlar bilan sodir bo'layotganligi sababli hukumat darajasida bu muammolarga munosabat bildirilmoqda.

Sanoat tarmog'i barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro miqyosda sanoat sektori atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror ishlab chiqarish amaliyotlarini rivojlantirish orqali global barqarorlikni ta'minlaydi. Sanoat tarmog'i xalqaro iqtisodiy siyosat va strategiyalarda muhim rol o'ynaydi. Mamlakatlar o'rtasida sanoat siyosatlari va strategik aloqalar global iqtisodiy muvozanatni saqlash va global iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini boshqarishda yordam beradi. Xalqaro

sanoat aloqalari savdo va investitsiya oqimlarini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Sanoat mahsulotlari va texnologiyalarning global savdosi, hamda xalqaro investitsiyalar sanoat tarmog'ining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Sanoat sektori texnologik innovatsiyalarni rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. Innovatsiyalar va yangi texnologiyalar sanoat ishlab chiqarish jarayonlarida keng qo'llaniladi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Sanoat tarmog'i mamlakatning eksport qobiliyatini oshiradi. Rivojlangan sanoat tarmoqlari yuqori sifatli mahsulotlarni eksport qilib, tashqi bozorlar bilan iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi va valyuta tushumlarini oshiradi. Sanoat rivojlanishi yangi infratuzilmalar – yo'llar, elektr tarmoqlari, logistika markazlari qurilishi va rivojlanishini talab qiladi.

Sanoat sektori qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va savdo kabi boshqa sohalarga ham turtki beradi. Masalan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari qayta ishlash orqali sanoat mahsulotiga aylanadi yoki xizmat ko'rsatish sohasi sanoat uchun logistika va transport xizmatlari ko'rsatadi. Rivojlangan sanoat tarmog'i mamlakat iqtisodiyotini turli global iqtisodiy tebranishlardan himoya qiladi. Xomashyo resurslariga bog'liq bo'lmagan iqtisodiyot ko'proq barqaror va mustahkam bo'ladi. Sanoat tarmog'i har qanday mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida markaziy rol o'ynaydi.

Sanoat sektori mamlakatning iqtisodiy o'sishiga katta hissa qo'shadi. O'zbekiston sanoati iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan asosiy sektorlardan

biridir. Sanoat ishlab chiqarish hajmini oshirish va yangi sanoat korxonalarini tashkil etish orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Sanoat sektori mamlakatning iqtisodiy o'sishiga katta hissa qo'shadi. O'zbekiston sanoati iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan asosiy sektorlardan biridir. Sanoat ishlab chiqarish hajmini oshirish va yangi sanoat korxonalarini tashkil etish orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Sanoat tarmog'i ko'plab ish o'rinlarini yaratadi. O'zbekiston sanoat korxonalarini va zavodlari yangi ish o'rinlarini ochadi, bu esa ishsizlikni kamaytirishga va mehnat bozorida raqobatni oshirishga yordam beradi. Sanoat sektori texnologik innovatsiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Sanoatning yetakchi tarmoqlari va iqtisodiyotni yanada liberallashtirish hamda transformasiya jarayonlarini yakunlash, energiya resurslari va tabiiy gaz bozorlarini ijtimoiy himoya kafolatlarini belgilagan holda erkinlashtirib, sohaga xususiy investitsiyalarni keng jalb qilish hamda ehtiyojmand aholini himoya qilish uchun ijtimoiy iste'mol normalarini kiritish, iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga neft'-gaz mahsulotlarini uzluksiz yetkazib berilishini ta'minlash, mis sanoati klasterini tashkil etish orqali mis va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 2 baravar ko'paytirish hamda 8,0 mlrd. dollarlik mahsulot ishlab chiqarish uchun asos yaratish, kimyo va gaz-kimyosi sohalarini rivojlantirish va tabiiy gazni qayta ishlash darajasini 8 foizdan 20 foizga yetkazish orqali kimyo sanoatida

2,0 mlrd. AQSh dollariga teng mahsulot ishlab chiqarish, avtomobil' sanoatida kooperatsiyani yanada rivojlantirish orqali ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga, eksport hajmini 2 baravarga ko'paytirish va mahalliyashtirish darajasini oshirish. Chirchiq shahrida qishloq xo'jaligi mashinasozligi ishlab chiqarishini yagona sanoat klasteri usulida tashkil etish chora-tadbirlari belgilab berilgan. Shuningdek, Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida, iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirish asosiy maqsadlardan biri etib belgilangan⁵.

Hayotimizning barcha sohalariga elektrotexnika qurilmalarining kirib kelishi natijasida turli metallar va yarim o'tkazgichlarga bo'lgan talab ortadi. Shuni inobatga olgan holda, Elektrotexnika sanoatida misni qayta ishlash hajmini 300 ming tonnaga oshirish va barcha maishiy texnikani ishlab chiqarishni mahalliyashtirishga 1,5,0 mlrd. dollar investitsiya jalb qilishni rivojlantirish belgilab berilgan[2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan. Shu sababli ham investitsiya-bu iqtisodiyot drayveri, o'zbekcha aytganda, iqtisodiyotning yuragi, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Investitsiya bilan birga turli soha va tarmoqlarga,

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga

mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Qarori. www.lex.uz

hududlarga yangi texnologiyalar, ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib keladi, tadbirkorlik jadal rivojlanadi"[3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

"O'zbekistonda amalga oshirilayotgan davlat sanoatlashtirish siyosati faqat sanoatning an'anaviy tarmo-qlarini taraqqiy ettirishdan ko'ra, ilm sig'imi va qo'shilgan qiymat ulushi yuqori bo'lgan, zamonaviy va ilg'or texnologik tarmoqlarni rivojlantirishga yo'naltirilganligi bilan ilgargisidan farq qiladi. Bu masalaning bir tomoni. Boshqa tomondan, sanoat ishlab chiqarishining texnik-texnologik tuzilishi faqat va faqat innovatsion va kretiv yondashuvlarga tayanadi, sohaga ilm va yuqori texnologiyalarni uzluksiz joriy etmasdan, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarisiz ishlab chiqarish samaradorligini va xalqaro raqobatbardoshligini oshirishni tasavvur etib bo'lmaydi. Bu yondashuvlar bugun sanoat sohasini rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarda o'z aksini topmoqda"[12].

Sanoat jahon iqtisodiyotining eng dinamik tarmoqlaridan biri bo'lib, J.Church, R.Ware[6], A.Marshall[7] lar fikricha, sanoat moddiy ishlab chiqarish asosi bo'lib, o'zidan boshqa barcha qolgan tarmoq va sohalarning ham barqaror faoliyat ko'rsatishida ustun kuch hisoblanadi. Iqtisodchi olim A.Ortiqov[8] fikricha esa sanoat obektiv reallik (borliq)ning in'ikosi va yuksak umumlashmasidir. Uning alohida tarmoq, ya'ni ijtimoiy ishlab chiqarishning alohida sohasi bo'lib yuzaga kelishi ishlab chiqarish

kuchlari va ijtimoiy mehnat taqsimotining rivoji bilan tarixiy jihatdan bog'liqdir.

Ermatovning fikricha, erkin bozor munosabatlarining shakllanishi sharoitida sanoat ishlab chiqarish samaradorligiga bir qancha omillar ta'sir qilib, ularni quyidagicha keltirish mumkin[9]:

- ❖ sanoat korxonalarining iste'molchilar ehtiyojlariga moslashishi;

- ❖ sanoat tarmog'ining axborot kommunikatsiyalari texnologiyalari asosida modernizatsiya qilinganligi;

- ❖ jahon ilmiy-texnika taraqqiyoti darajasiga muvofiqligi;

- ❖ mulkchilikning turli shakllariga asoslangan ko'p tarmoqli iqtisodiyotga o'tish (davlat, xususiy, aksiyadorlik va jamoa);

- ❖ iqtisodiy faoliyatning barcha shakllarini erkin rivojlantirish;

- ❖ iqtisodiyotni moliyaviy sog'lomlashtirish;mamlakatning xalqaro munosabatlar bilan uzviy aloqasi.

Sanoat insonlar xohlagan hamda zarur bo'lgan ko'pgina mahsulot va vositalarni ishlab chiqaruvchi tarmoq bo'lib, u fan-texnika taraqqiyoti bilan birga rivojlanib boradi. Ma'lumki, sanoatning tarkibiy tuzilishi ko'pgina davlatlarda Yevrostat qo'mitasining iqtisodiy faoliyatlarning statistik tasnifi (NACE Rev. 2) shakliga asoslangan. Jumladan, mamlakatimizda ham iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) ikkinchi tahriri statistik kuzatuvlarda yangi faoliyat turlarini, texnologik yoki tashkiliy o'zgarishlar sababli ahamiyati oshgan faoliyat turlarini aks ettirish, shuningdek xalqaro miqyosda

qiyoslash mumkin bo'lgan statistik ma'lumotlarni tayyorlash va tarqatish maqsadida qabul qilindi[10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sanoat tarmog'ining iqtisodiyotni barqaror rivojlanishiga ta'sirini statistik tahlil qilish va statistik ma'lumotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish borasida olib borilgan tadqiqot jarayonida statistik jadval va grafiklar, induksiya va deduksiya, statistik guruhlash, ekspert baholash, ilmiy abstraksiyalash, tahlil va sintez, dinamik qatorlar va iqtisodiy indekslar kabi turli statistik tahlil usullaridan keng foydalanildi.

Tadqiqot ishimizning obyekti bo'lib, mamlakatimiz makroiqtisodiy ko'rsatkichlariga sanoat tarmog'ining ta'sir darajasiga statistik baho berish, ularning faoliyati samaradorligini

ifodalovchi yalpi statistik ko'rsatkichlar tizimi va ularni xalqaro standartlarga moslashtirishning asosiy yo'nalishlari tanlangan. Tadqiqotning maqsadi O'zbekiston sanoat tarmog'ining milliy iqtisodiyotga ta'sirini statistik usullarda tahlil qilishga oid ilmiy takliflar ishlab chiqishdan iborat hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

O'zbekiston Respublikasining YaIM tarkibiy ko'rsatkichlari quyidagi jadval ma'lumotlari asosida tahlil qilindi. Bunda 2019-2023 yillar davomida qishloq xo'jaligi, qurilish, tog'-kon sanoati, ishlab chiqarish sanoati, axborot va aloqa, moliyaviy faoliyat, tashish va saqlash kabi tarmoqlar ko'rsatkichlari o'rganiladi (1-jadval).

1-jadval.

O'zbekiston Respublikasining YaIM asosiy tarkibi, mlrd. so'mda⁶.

YaIM asosiy ko'rsatkichlari	2019	2020	2021	2022	2023
Qishloq xo'jaligi	129885,0	150494,0	181788,0	208809,0	245223,0
O'tgan. yilga nisb., %	-	115,9	120,8	114,9	117,4
Qurilish	45202,0	51927,4	63608,5	73209,4	84944,3
O'tgan. yilga nisb., %	-	114,9	122,5	115,1	116,0
Tog'-kon sanoati	30865,6	22161,9	28649,4	33396,2	34975,8
O'tgan. yilga nisb., %	-	71,8	129,3	116,6	104,7
Ishlab chiqarish sanoati	104350,0	127781,0	159764,0	189872,0	225024,0
O'tgan. yilga nisb., %	-	122,5	125,0	118,8	118,5
Axborot va aloqa	8033,0	10110,3	13020,4	17955,9	23552,7
O'tgan. yilga nisb., %	-	125,9	128,8	137,9	131,2
Moliyaviy faoliyati	13860,9	22011,1	20157,4	33778,0	44111,1
O'tgan. yilga nisb., %	-	158,8	91,6	167,6	130,6
Tashish va saqlash	32103,6	31088,0	39045,3	47055,1	60551,2

⁶ www.stat.uz rasmiy sayt ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Yuqoridagi jadvalda qishloq xo'jaligi sohasida-yillar davomida doimiy o'sish kuzatilmoqda. 2019-yildagi 129 885,0,0 mlrd. so'mdan 2023-yilda 245 223,0 mlrd. so'mga yetgan, bu sezilarli o'sishdir.

Qurilishda juda keskin o'sish kuzatilmoqda. 2019-yildagi 45 202,0 mlrd. so'mdan 2023-yilda 849 443,0 mlrd. so'mga oshgan, ya'ni bu sektor juda katta miqdorda kengaygan. Tog'kon sanoatida 2020-yilda pasayish kuzatilgan (308 656,0 mlrd. so'mdan 221 619,0 mlrd. so'mga), ammo

keyinchalik bu ko'rsatkich yana ko'tarilgan va 2023-yilda 349 758,0 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ishlab chiqarish sanoati barqaror o'sib bormoqda, 2019-yildagi 104 350,0 mlrd. so'mdan 2023-yilda 225 024,0 mlrd. so'mga yetgan. Axborot va aloqa sektori eng dinamik o'sishni ko'rsatmoqda. 2019-yildagi 8 033,0 mlrd. so'mdan 2023-yilda 235 527,0 mlrd. so'mga oshgan, bu sektorning rivojlanishi texnologik taraqqiyot bilan bog'liq(1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, mlrd. so'mda⁷.

Yuqoridagi rasmda O'zbekiston sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining 2010 yildan 2023 yilgacha bo'lgan o'sishi kuzatilgan. 2010 yilda sanoat mahsulotlari hajmi 38119 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2013 yilga kelib bu ko'rsatkich 706348 mlrd so'mga yetgan. Bu davrdagi o'sish

1851% ga teng bo'lib, iqtisodiyotning barqaror rivojlanayotganini ko'rsatmoqda. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmidagi o'zgarishlarni tahlil qilishda, avvalo, unda sodir bo'layotgan mutloq va nisbiy o'zgarishlarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi(2-jadval).

⁷ www.stat.uz rasmiy sayt ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

2-jadval.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, mlrd. so'mda⁸.

Yillar	Mahsulot hajmi	Mutloq o'zgarish		Nisbiy o'zgarish	
		Zanjirli	Bazisli	Zanjirli	Bazisli
2010	38119,0	-	-	-	-
2011	47587,1	9468,1	9468,1	124,8	124,8
2012	57552,5	9965,4	19433,5	120,9	151,0
2013	70634,8	13082,3	32515,8	122,7	185,3
2014	84011,6	13376,8	45892,6	118,9	220,4
2015	97598,2	13586,6	59479,2	116,2	256,0
2016	111869,4	14271,2	73750,4	114,6	293,5
2017	148816,0	36946,6	110697,0	133,0	390,4
2018	235340,7	86524,7	197221,7	158,1	617,4
2019	322535,8	87195,1	284416,8	137,1	846,1
2020	368740,2	46204,4	330621,2	114,3	967,3
2021	456056,1	87315,9	417937,1	123,7	1196,4
2022	553265,0	97208,9	515146,0	121,3	1451,4
2023	658991,7	105726,7	620872,7	119,1	1728,8

Yuqoridagi jadvaldan, 2010-2013-yillarda barqaror o'sishni kuzatishimiz mumkin. 2010-yilda mahsulot hajmi 381190,0 mlrd. so'm bo'lgan va 2013-yilga kelib 706348,0 mlrd. so'mga yetgan. Yuqori o'sish davri 2013-2017-

yillarga to'g'ri keladi. 2013-yildan 2017-yilga qadar mahsulot hajmi 706348,0 mlrd. so'mdan 1488160,0 mlrd. so'mga ko'tarilgan. 2010-2017 yillarda sanoat mahsulotlari hajmi barqaror va yuqori o'sish ko'rsatgan.

3-jadval.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish fizik hajmi indeksi, %da⁹.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sanoat, jami	105,2	110,8	105,0	100,9	108,8	105,3	106,3
Tog`kon	117,6	126,5	99,4	78,0	110,8	101,9	99,5
Ishlab chiqarish	104,2	107,9	106,6	107,9	108,3	105,4	107,4
Oziq-ovqat	90,3	98,5	110,9	108,6	104,2	106,0	107,0
Ichimliklar	97,9	111,0	112,7	105,7	118,0	115,7	106,4
To'qimachilik	100,5	107,4	105,3	117,4	119,5	109,9	106,4
Kiyim	110,5	103,3	108,7	107,2	118,7	105,8	112,7
Kimyo	94,0	97,2	102,3	107,6	107,0	98,1	96,7
Farmatsevtika	109,4	103,3	108,5	118,9	144,5	89,9	102,5
Metallurgiya	107,2	102,2	106,7	107,7	108,1	104,4	106,6
Kompyuter	174,5	118,8	142,8	172,0	138,4	85,8	78,1
Elektr uskuna	124,6	139,9	107,5	110,1	93,0	106,0	116,1

⁸ www.stat.uz rasmiy sayt ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

⁹ www.stat.uz rasmiy sayt ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Ushbu jadvalda esa jami sanoat mahsuloti hajmi barqaror o'sib, 2020-yildagi pandemiya davrida o'sish deyarli to'xtab qolgan(100,9%). Keyinchalik 2021-2023-yillarda o'sish tiklangan (mos ravishda 105,3%-106,3%). Tog'-kon sanoatida esa 2017-2018-yillarda kuchli o'sishga ega bo'lgan (117,6-126,5%), lekin 2020-yilda 78% gacha tushib ketgan. 2023-yilda esa deyarli o'sish kuzatilmagan (99,5%). Oziq-ovqat mahsulotlari va

ichimliklar ishlab chiqarish bo'yicha barqaror o'sishni namoyon etgan, ayniqsa ichimliklar sohasida (2021-yilda 118%, 2022-yilda 115,7%) buni yaqqol kuzatishimiz mumkin. Farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarishda esa 2020-yilda sezilarli o'sish (118,9%) kuzatilgan bo'lsa-da, 2022-yilda pasayish (89,9%) kuzatilgan, keyin 2023-yilda o'zini tiklangan (102,5%).

4-rasm. Bandlarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishi, %da¹⁰.

Yuqoridagi jadvalda bandlikning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishida quyidagi muhim jihatlari mavjud. Qishloq xo'jaligi tarmog'i-25,1% ni tashkil qilgan. Eng katta ulush qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi. Bu O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasi ko'p odamlarni band qilgan asosiy sektor ekanligini ko'rsatadi. Ishlab chiqarish sanoati - 11,9% ni tashkil qilgan. Ishlab chiqarish sohasidagi bandlik ham sezilarli darajada bo'lib, bu sektor

iqtisodiyotdagi muhim tarmoqlardan biri ekanini anglatadi.

Boshqa sektorlarda esa 53,0% ni tashkil qilgan. Eng katta ulush "boshqalar" guruhiga to'g'ri keladi. Bu turli xil xizmat ko'rsatish, savdo, transport va boshqa sohalarni o'z ichiga oladi, va bu sohalarda iqtisodiyotda ko'proq bandlikni ta'minlaydi. Umuman olganda, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalari O'zbekistonda aholining bandligida yetakchi o'rin tutadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish va qurilish sektorlarida

¹⁰ www.stat.uz rasmiy sayt ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

ham ahamiyatli bandlik mavjud, bu esa iqtisodiyotning turli tarmoqlariga keng qamrovli taqsimlanganligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston iqtisodiyotining turli sektorlarida umumiy ijobiy o'sish tendensiyalari kuzatilmoqda, ayniqsa, qurilish va axborot-aloqa sohalarida sezilarli o'sish mavjud. mamlakatimizda sanoatning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sanoatning turli tarmoqlari, xususan, tog'-kon, yengil sanoat, kimyo va oziq-ovqat sanoati kabi yo'nalishlar iqtisodiy taraqqiyotning asosiy drayverlari hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan tahlillarga asoslanib, sanoatning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi yildan-yilga oshib borganligini ko'rishimiz mumkin va bu esa mamlakatning ishlab chiqarish salohiyatini kengaytirishga olib kelmoqda. Ayniqsa, texnologik yangilanishlar, modernizatsiya va mahalliy ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar natijasida sanoat mahsulotlari eksporti hajmi ortib bormoqda.

Biroq, sanoatning ayrim tarmoqlarida mavjud infratuzilmaning yetarli emasligi va texnologik asbob-uskunalarining eskirishi kabi muammolar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish kelgusida sohaning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni joriy etish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va sanoat sohasida innovatsion yechimlardan foydalanish

O'zbekistonda sanoatning barqaror o'sishini ta'minlashda muhim omillar sifatida e'tirof etilmoqda.

Umuman olganda, O'zbekiston sanoat sektorining rivojlanishidagi asosiy yo'nalishlar zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, eksport salohiyatini oshirish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Qarori. www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida" gi PF-158-sonli Farmoni. www.lex.uz rasmiy sayti.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. //Xalq so'zi, 29.12.2018 y.
4. E. Shavqiyev. O'zbekiston sanoatining rivojlanish tendensiyalari, muammo va yechimlari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2023-yil, oktyabr. No10-son. 566-571-betlar. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>
5. Cefic. (2017). Facts & Figures 2017 of the European Chemical Industry. Cefic: Brussels.
6. Church J., Ware R. Industrial Organization. A Strategic Approach. Irwin. 2000. -960 p.
7. Marshall A. Industry and Trade: A Study of Industrial Technique and Business Organization; and of Their Influences on the Conditions of Various

- Classes and Nations. Harvard University. –Macmillan –2005. –874 p.
8. Ортиқов А. Саноат иқтисодиёти / дарслик. –Т.: “Сано-стандарт”, 2014. – 5 б.
9. Эрматов И.И. Факторы повышения эффективности производства // Актуальная наука. 2022. No 1 (48). 72 с
10. А.А. Kasimov. Sanoat korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy samaradorligini statistik baholashning nazariy asoslari. O‘zbekiston sug‘urta bozori. <https://insurance.tsue.uz>
11. N.T. Yuldasheva. Toshkent viloyatida sanoatning rivojlanishiga kichik biznesning ta‘sirini statistik baholash. O‘zbekiston statistika axborotnomasi” ilmiy elektron jurnali 2023/3-son. www.statmirror.uz
12. B.A. Umaraliyev “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. No 2, mart-aprel, 2017-yil. 2 bet.. www.iqtisodiyot.uz www.stat.uz rasmiy sayt ma’lumotlari.